

“UZUKLAR HUKMDORI”NING LINGVISTIK POETIK XUSUSIYATLARI

Umrzoqov Rustam Mahamadovich

FarDU katta o'qituvchisi, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Toxirov Hojiakbar Ikromjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti, Lingvistika (ingliz tili) yo'nalishi, 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7944708>

Annotatsiya: Adabiy asarlarni kinoga moslashtirish kino ijodkorlari uchun asl asarning lingvistik poetik xususiyatlarini saqlab qolishda qiyinchilik tug'diradi. J.R.R Tolkiening "Uzuklar hukmdori" trilogiyasi asarni kino muhitiga moslashtirishda lingvistik she'riy xususiyatlarni saqlab qolish muhimligi haqida ajoyib misol keltiradi. Ushbu maqolada "Uzuklar hukmdori" ning lingvistik poetik xususiyatlari va ular filmga moslashtirilganda qanday saqlanib qolganligi o'rganiladi.

Kalit so'zlar: adabiy asar, "Uzuklar hukmdori", kino tasviriy vositasi, lingvistik poetik xususiyat, murakkab til, Elf va Gnom.

1. Kirish:

Adabiy asarlarni kinoga moslashtirish kino ijodkorlaridan asl asarning lingvistik poetik xususiyatlarini saqlab qolish bilan kino tasviriy vositaga moslashishni muvozanatlashini talab qiladigan murakkab vazifadir. J.R.R tomonidan yozilgan "Uzuklar hukmdori" trilogiyasining lingvistik she'riy xususiyatlarini ekranga moslashtirishda o'ziga xos muammolarni ko'rsatadigan adabiy asardir. Ushbu maqolada "Uzuklar hukmdori" ning lingvistik she'riy xususiyatlari va ular filmga moslashuvlarda qanday saqlanib qolganligi o'rganiladi.

2. "Uzuklar hukmdori"ning lingvistik poetik xususiyatlari:

"Uzuklar hukmdori" - bu hikoyaning umumiy atmosferasiga hissa qo'shadigan poetik xususiyatlarga ega boy, murakkab tilni o'z ichiga olgan fantastik doston. Romanda tildan foydalanish o'quvchini Tolkien dunyosiga singdiruvchi kenglik va tarix tuyg'usini hosil qiladi. "Uzuklar hukmdori"ning eng ko'zga ko'ringan poetik xususiyatlaridan biri Elf va Gnom tillari kabi o'ylab topilgan tillardan foydalanishdir. Bu tillar tuzilish va grammatika jihatidan boy bo'lib, ularning romanda qo'llanishi Tolkin dunyosiga realizm hissini oshiradi. Kino moslashuvlarida ushbu tillardan foydalanish asl asarga sodiq qolgan holda tuzilgan tillar va dialoglardan foydalanish orqali saqlanib qoldi.

Shuningdek, romanda alliteratsiya, assonans, ichki qofiya kabi she'riy vositalarning boy qatori mavjud. Ushbu vositalar hikoyaning umumiy atmosferasiga hissa qo'shadigan tilda ritm va musiqa tuyg'usini yaratadi. Kino moslamalarida asl asarga sodiq qolgan dialoglar hamda hikoyaning poetik elementlarini kuchaytiruvchi musiqa va tovush effektlaridan foydalanish orqali bu she'riy vositalar saqlanib qolgan.

3. Kino moslamalarida lingvistik poetik xususiyatlarning ahamiyati:

Kino moslamalarida lingvistik poetik xususiyatlarning saqlanishi asl asarning yaxlitligini saqlash uchun zarurdir. Bu xususiyatlar hikoyaning umumiy atmosferasiga hissa qo'shadi va muallif tomonidan yaratilgan dunyoga sho'ng'ish hissi yaratadi. Ular, shuningdek, hikoyaning mavzulari va xabarlariga hissa qo'shadilar va tomoshabinlarning hikoyaga hissiy munosabatini oshiradilar.

"Uzuklar hukmdori" filmlarga moslashtirilganda uning lingvistik poetik xususiyatlarni saqlab qolish filmlarning muvaffaqiyati uchun juda muhim edi. Tuzilgan tillardan foydalanish, she'riy vositalarni saqlash, musiqa va ovoz effektlaridan foydalanish filmlarning umumiy

atmosferasiga hissa qo'shdi va tomoshabinlarning hikoyaga hissiy munosabatini oshirdi. Filmlarning muvaffaqiyati qisman ana shu lingvistik poetik xususiyatlarning saqlanib qolganligi bilan bog'liq.

4.1 Tuzilgan tillardan foydalanish:

Muallif o'zi o'ylab topgan va sayqallagan to'qima tillarning asl ko'rinishi Devid Saloni filmlar uchun tillarni yaratish va tarjima qilish uchun yollash orqali saqlanib qolindi.

Salo elvish va mitti tillarini, shuningdek, filmlarda aks ettirilgan boshqa tillarni yaratish va tarjima qilish uchun mas'ul edi. Uning tillar bo'yicha ishi Tolkien olimlari va muxlislari tomonidan aniqligi va tafsilotlarga e'tiborliligi uchun maqtovga sazovor bo'ldi. Filmlarda yaratilgan tillardan foydalanish realizm tuyg'usini va O'rta Yer dunyosiga sho'ng'ishni kuchaytirdi va filmlarning muvaffaqiyatiga hissa qo'shdi.

4.2 Poetik vositalarni saqlash:

Romanda alliteratsiya, assonans, ichki qofiya kabi she'riy vositalarning boy qatori mavjud ekanligi aytib o'tilgandi.

Misol uchun, Aragorn, Gimli va Legolas Uruk-xayni kuzatayotgan sahnada personajlar o'rtasidagi dialogda ritm va musiqa tuyg'usini yaratish uchun alliteratsiya qo'llaniladi. "We cross the lake at nightfall" (Kechqurun ko'ldan o'tamiz) misrasi bunga misol bo'la oladi, "I" tovushlarining takror-takror kelishi dialogda harakatchanlik va tezkorlik hissi yaratadi.

Filmlarda musiqa va tovush effektlaridan foydalanish ham hikoyaning poetik unsurlarini kuchaytirdi. Govard Shorning filmlar uchun yozgan musiqasi roman tili va mavzularini aks ettiruvchi mavzular va motivlarni o'z ichiga oladi. Partiyada ashula va vokalizatsiyadan foydalanish, shuningdek, Tolkienning she'rlari va qo'shiqlarini birlashtirish filmlarning umumiy muhitiga hissa qo'shdi va tomoshabinlarning hikoyaga hissiy munosabatini oshirdi.

4.3 Dialogdan foydalanish:

"Uzuklar hukmdori" filmidagi dialog romanlarning lingvistik poetik xususiyatlarini saqlab qolishda hal qiluvchi rol o'ynadi. Kino ijodkorlari asarning asl dialogiga sodiq qolishdi, arxaik tildan foydalanish va she'riy vositalarning boy to'plamini saqlab qolishdi. Muloqotdan foydalanish ham filmlarning umumiy muhitiga hissa qo'shdi va tomoshabinlarning hikoyaga hissiy munosabatini oshirdi.

Masalan, Frodo va Sem hikoyalar mohiyatini muhokama qilayotgan sahnada dialogdan foydalanish qahramonlar munosabatlarida chuqurlik va murakkablik hissini yaratadi. Dialog almashinuvi metafora va simvolizmga boy bo'lib, qahramonlar hikoyalar kuchi va voqelikni shakllantirishdagi rolini muhokama qiladilar. Arxaik til va alliteratsiya va assonans kabi she'riy vositalardan foydalanish qahramonlar suhbatida chuqurlik va tarix tuyg'usini oshiradi.

5. Xulosa:

Adabiy asarlarni kinoga moslashtirish kino ijodkorlari uchun asl asarning lingvistik poetik xususiyatlarini saqlab qolishda qiyinchilik tug'diradi. Tilning she'riy xususiyatlarini saqlab qolish asl asarning yaxlitligini saqlab qolish va hikoyaning umumiy atmosferasi va hissiy ishtirokiga hissa qo'shish uchun muhimdir.

To'qima tillardan foydalanish, she'riy vositalarni saqlash, musiqa va ovoz effektlaridan foydalanish "Uzuklar hukmdori" filmiga moslashishning muvaffaqiyati uchun juda muhim edi. Kino ijodkorlari asarning lingvistik poetik xususiyatlariga turli uslublar orqali sodiq qolishdi, filmlarning umumiy muhitini yaratishga hissa qo'shdilar va tomoshabinlarning hikoyaga hissiy munosabatini oshirdilar.

Lingvistik she'riy xususiyatlarni saqlab qolish adabiy asarlarni ekranga moslashtirishning hal qiluvchi jihati bo'lib, "Uzuklar hukmdori" filmiga moslashtirilgan filmlar buni muvaffaqiyatli amalga oshirishning ajoyib namunasi bo'lib xizmat qiladi. Kino ijodkorlari lingvistik she'riy xususiyatlarni saqlab qolish bilan kino vositasiga moslashishni muvozanatlashtirib, asl nusxaga sodiq qoladigan va kino tajribasi sifatida o'z-o'zidan turadigan asar yaratishlari kerak.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, "Uzuklar hukmdori" filmiga moslashtirilgan filmlar adabiy asarni ekranga moslashtirishda lingvistik she'riy xususiyatlarni saqlab qolish bo'yicha ajoyib misol bo'lib xizmat qiladi. To'qima tillardan foydalanish, she'riy vositalarni saqlash, dialog, musiqa va ovoz effektlaridan foydalanish - bularning barchasi hikoyaning umumiy atmosferasi va hissiy ishtirokiga yordam beradi. Kino ijodkorlari kino muhiti va tomoshabinlarning umidlarini ham hisobga olishlari kerak bo'lsa-da, lingvistik poetik xususiyatlarni saqlab qolish asarni ekranga muvaffaqiyatli moslashtirishning muhim jihati hisoblanadi. Qolaversa, "Uzuklar hukmdori" filmining adaptatsiyalari ham adabiy asarni ekranga muvaffaqiyatli tarjima qilishda ssenariynavis, rejissyor, aktyorlar va boshqa prodyuser guruhi a'zolarining hamkorlikdagi sa'y-harakatlari muhimligini ko'rsatadi. Ssenariy muallifi hikoya va dialogni kino vositasiga moslashtirish uchun mas'ul bo'lsa, rejissyor va aktyorlar qahramonlar va dunyoni ekranda jonlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

"Uzuklar hukmdori" filmida ssenariy muallifi Fren Uolsh, rejissyor Piter Jekson va aktyorlar o'rtasidagi hamkorlik Tolkiening qahramonlari va dunyosini asl asarga sodiq bo'lgan tarzda jonlantirdi va shu bilan birga o'ziga xos kinematografiya tajribasini yaratdi. Misol uchun, Yangi Zelandiya landshaftidan O'rta Yer uchun stend sifatida foydalanish bir vaqtning o'zida ham haqiqiy, ham fantastik his qiladigan ajoyib va hayratlanarli dunyoni yaratdi.

Bundan tashqari, aktyorlarning, xususan, hobbitlarni o'ynaganlarning chiqishlari hikoyaning hissiy rezonansiga hissa qo'shdi. Ayniqsa, hobbitlar ishlatgan til asarning lingvistik poetik xususiyatlarini namoyon etgan. Misol uchun, hobbitlar bir-birlariga bo'lgan mehr-muhabbatlarini ko'rsatish uchun ko'pincha kamaytiruvchi va mehr-muhabbat ifodalaridan foydalanganlar, bu esa hikoyaning markaziy qismi bo'lgan hamjamiyat va sheriklik tuyg'usiga qo'shilgan.

Ammo shuni ta'kidlash kerakki, adabiy asarlarni ekranga moslashtirishda lingvistik poetik xususiyatlarni saqlash yagona muhim omil emas. Kino ijodkorlari, shuningdek, kino vositasini, vaqt va byudjet cheklovlarini va tomoshabinlarning umidlarini hisobga olishlari kerak.

"Uzuklar hukmdori" misolida, rejissyorlar asl asarni kino vositasiga moslashtirish uchun muayyan o'zgarishlar kiritdilar. Masalan, romandagi sevimli, ammo biroz begona personaj Tom Bombadil obrazi filmlardan olib tashlandi. Film ijodkorlari, shuningdek, hikoyaning tezligi va tuzilishiga o'zgartirishlar kiritdilar.

Ushbu o'zgarishlarga qaramay, "Uzuklar hukmdori" filmga moslashtirilgandan so'ng asl asarning lingvistik she'riy xususiyatlariga sodiq qoladi va asarni uning muhim elementlarini saqlab qolgan holda kino muhitiga muvaffaqiyatli moslashtirishning ajoyib namunasi bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, adabiy asarni ekranga muvaffaqiyatli moslashtirishning hal qiluvchi jihati lingvistik poetik xususiyatlarni saqlab qolishdir. Kino ijodkorlari kino muhiti va tomoshabinlarning umidlarini ham hisobga olishlari kerak bo'lsa-da, ishonchli va jozibali moslashuv yaratish uchun original asarning lingvistik va she'riy elementlari saqlanishi kerak.

"Uzuklar hukmdori" filmining moslashuvlari buni qanday amalga oshirishning ajoyib namunasi bo'lib xizmat qiladi va ularning muvaffaqiyati ssenariy muallifi, rejissyor, aktyorlar va ishlab chiqarish guruhining boshqa a'zolarining mohirona hamkorligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

References:

1. Satvoldievna, U. D. (2021). Axiological Characteristics Of English, Uzbek And Russian Phraseological Units. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 40-45.
2. Satvoldievna, U. D. (2020). A typological analysis of body parts names in English as part of somatic phraseology. *Проблемы современной науки и образования*, (2 (147)), 32-34.
3. Usmonova, D., Mirzayeva, D., & Ibrohimova, D. (2023). FE'L SO'Z TURKUMI VA UNDA SEMANTIC TASNIF MASALALARI. *Молодые ученые*, 1(2), 70-72.
4. Usmonova, D., Mirzayeva, D., & Ibrohimova, D. (2023). O'ZBEK VA INGLIZ TILIDAGI MAYL SHAKLLARI VA ULARNING GAP SEMANTIKASIGA TA'SIR ETISH YO'LLARI. *Наука и инновация*, 1(4), 142-144.
5. Usmonova, D. S., & Xojiakbarova, R. A. (2023). TASVIRIY SAN'ATGA OID ATAMALARNING MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI TAHLILI. *Solution of social problems in management and economy*, 2(6), 5-6.
6. Farkhod-kizi, V. D., & Dilshoda, M. (2023). LINGUOCULTURAL STUDY OF THE TERM "FOOD" IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(1), 31-36.
7. Urmonova, M., & Mirzayeva, D. (2023). DETERMINATION OF THE CONCEPT OF "INTELLIGENCE AND UNINTELLIGENCE" IN ENGLISH AND UZBEK PROVERBS. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3(3), 91-96.
8. Тошқўзиева, М., & Мирзаева, Д. (2022). ЗАМОНАВИЙ КОММУНИКАТИВ ЖАРАЁНДА МАҚОЛЛАРИНИНГ ПРАГМАТИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УНИНГ ТИЛШУНОСЛИҚДА ЎРГАНИЛИШИ. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(12), 1008-1011.
9. Ikromjonovna, M. D. (2022). LINGUOCULTUROLOGY OF METAPHORS IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(11), 836-840.
10. Vaxobovna, A. Z., Ikromjonovna, M. D., & Kamolovna, X. M. (2022). INGLIZ TILIDA SOMATIK FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(13), 378-384.